

Estudio comparativo del comportamiento sismorresistente de una estructura mixta acero - concreto con aisladores elastoméricos de neopreno

Hely Urdaneta

Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: helyurdaneta20@gmail.com

Recibido: 21/07/2018

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

El objetivo general de esta investigación fue estudiar el comportamiento sismorresistente de edificaciones mixtas de acero - concreto para uso habitacional de 10, 12 y 14 pisos; diseñadas con el uso de aisladores elastoméricos de neopreno con el propósito de poner en consideración el estudio de nuevas tecnologías en el área de diseño sismorresistente. Se diseñaron edificios de 10, 12 y 14 pisos con el uso de aisladores elastoméricos de neopreno y sin el uso de los mismos. Los procedimientos de diseño en las mayorías de las normas sismorresistentes del mundo están orientadas a evitar el colapso de edificaciones ante sismos severos. Este es el caso de la norma venezolana COVENIN 1756-1:2001 [8], razón por la cual se hace necesario estudiar el comportamiento estructural de edificaciones con el uso de aisladores sísmicos. El diseño se hizo siguiendo las recomendaciones de la norma COVENIN 1756-1:2006 [8] y la norma NCh 2745. La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se determinó el comportamiento ante las acciones sísmicas a través del software ETABS. Además, se manejó un diseño no experimental donde no se manipularon las variables en estudio. Los resultados obtenidos indicaron que la estructura de acero con aisladores elastoméricos de neopreno estudiada se comporta adecuadamente cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma de diseño sísmico venezolana, demostrando el aprovechamiento y optimización de las secciones de los elementos estructurales que conforman la edificación, brindando una alternativa constructiva eficiente.

Palabras clave: Sismorresistente, aisladores, acero estructural, concreto.

Comparative study of the sismorresistent behavior of a mixed steel structure - concrete with neoprene elastomeric insulators

Abstract

The general objective of this investigation was to study the seismic behavior of mixed steel - concrete buildings for housing use of 10, 12 and 14 floors; designed with the use of elastomeric neoprene insulators with the purpose of considering the study of new technologies in the area of earthquake resistant design. Buildings of 10, 12 and 14 floors were designed with the use of elastomeric neoprene insulators and without the use of them. The design procedures in the majority of the earthquake resistant norms of the world are oriented to avoid the collapse of buildings in severe earthquakes. This is the case of the Venezuelan standard COVENIN 1756-1: 2001, which is why it is necessary to study the structural behavior of buildings with the use of seismic isolators. The design was made following the recommendations of the norm COVENIN 1756-1: 2006 and the norm NCh 2745. The investigation was of descriptive type, since the behavior before the seismic actions was determined through the software ETABS. In addition, a non-experimental design was handled where the variables under study were not manipulated. The results obtained indicated that the steel structure with studied elastomeric neoprene insulators behaves adequately complying with the requirements established in the Venezuelan seismic design standard, demonstrating the use and optimization of the sections of the structural elements that make up the building, providing a efficient constructive alternative.

Key words: Seismic resistance, rubber isolators, structural steel, concrete.